

ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ЗА МИРОВОЕ ЛИДЕРСТВО В СФЕРЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Сурайё Адилходжаева

*Университет мировой экономики и дипломатии,
профессор
a.surayyo.law@mail.ru*

Аннотация: Статья посвящена развитию конкуренции в мире за лидерство в сфере искусственного интеллекта (ИИ), который является мощным средством обработки данных и может находить решения сложных проблем быстрее, чем традиционные алгоритмы. В статье рассматривается конкурентная борьба США, Китая, ЕС за мировое лидерство в сфере использования искусственного интеллекта. Акцентируется внимание на развитии ИИ в Центральной Азии. Автор приводит аргументы в пользу того, чтобы формат Центральная Азия + был использован в развитии ИИ. Эффективным является создание Central Asian Innovation Hubs для устойчивого развития центрально азиатского региона в сфере продвижения систем ИИ.

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), конкурентная борьба, США, Китай, ЕС, Центральная Азия +, принципы, риски

Abstract: The article is devoted to the development of competition in the world for leadership in the field of artificial intelligence (AI), which is a powerful means of data processing and can find solutions to complex problems faster than traditional algorithms. The article examines the competitive struggle of the USA, China, and the EU for world leadership in the field of artificial intelligence. The focus is on the development of AI in Central Asia. The author argues for the Central Asia + format to be used in the development of AI. The creation of Central Asian Innovation Hubs for the sustainable development of the Central Asian region in the field of promoting AI systems is effective.

Keywords: artificial intelligence (AI), competition, USA, China, EU, Central Asia +, principles, risks

Введение

Эволюция человеческого развития непосредственно связана с расширением возможности интеллекта, с помощью которого человечество передавало опыт, знания. Накопление последних плюс креативность, изобретательность талантливых людей обеспечивало прорыв и поднятие на новую ступень цивилизации. Интенсивное развитие цифровых технологий в настоящее время привело к созданию искусственного интеллекта (ИИ). ИИ расширил не только способность сохранять знания, накопленные веками, но и воспринимать колоссальное количество информации в короткое время, быстро анализировать ее, решать многосложные задачи в короткий интервал времени, выдавать оптимальное решение в результате мыслительного процесса машин. Более того, ИИ способен самосовершенствоваться на основе методик глубокого обучения. А это уже совершенно новый уровень, который обеспечит прорыв в человеческой цивилизации. Однако, этот прорыв может принести миру как положительные, так и отрицательные последствия и задача человечества не упускать управления системами искусственного интеллекта, контролировать ИИ человеческим разумом. Ученый Павел Амнуэль рассуждая об опасности искусственного разума пишет, что мы кладем головы в пасть льва и не знаем сомкнет он челюсти или нет.

Методы

Искусственный интеллект уже стал объектом исследования экономики, философии, информатики, социологии, педагогике и юриспруденции. Это доказывает, что данная проблема лежит в плоскости междисциплинарных исследований. Методы исследования: методы сравнительного и системного анализа, политического моделирования.

Методологической основой послужили задачи, поставленные Президентом Ш.Мирзиёевым и Стратегия развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года, принятого Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-358 от 14 октября 2024 года [1].

Результаты и обсуждения

Искусственный интеллект уже оказал огромное влияние на развитие нашего мира, что невозможно было предсказать еще сто, даже пятьдесят лет назад. История искусственного интеллекта как нового научного направления начинается во второй половине XX века. К тому времени уже было сформировано множество предпосылок его зарождения: были созданы первые компьютеры, нейрофизиологи и психологи разработали ряд теорий относительно работы человеческого мозга и мышления, зародился фундамент математической теории вычислений — теории алгоритмов [2].

Преобразовав известный геополитический постулат Маккиндера начала XX века: «кто владеет Хартлендом, тот владеет миром», на сегодняшний день можно сформулировать новый постулат: «кто является лидером в мире в сфере искусственного интеллекта – тот управляет миром» и это уже не так далеко от истины, потому что не сегодняшний день невозможно обеспечить преимущество военных действиях и обороне, в экономической конкуренции, в технологическом прогрессе и во многих других сферах без применения ИИ. Человечество оказалось на пороге новой эры развития в развитии цивилизации – эры цифрового развития и искусственного интеллекта. К двум фундаментальным компонентам развития цивилизации материи и энергии - добавилась третья – информационно-цифровое развитие. В результате изменился весь уклад жизни, изменилась система ценностей, но пока никто не может однозначно ответить на вопрос: приведет ли это к новой ступени прогресса или же к краху человеческой цивилизации? Но несмотря на множество вопросов, отстающих без ответа, пока в мире развернулась реальная борьба за лидерство в сфере цифровых технологий, в частности, за развитие и использование ИИ.

В настоящее время США и Китай выступают общепризнанными лидерами в области развития ИИ и основная борьба развернулась между ними, которая усилилась с приходом в Белый дом Президента Трампа. Согласно Глобальному Индексу ИИ Tortoise, который оценивает страны по уровню их инвестиций, инноваций и внедрения искусственного интеллекта, по всем разделам в целом США занимает первое место, а Китай - второе [3]. Борьба двух держав за мировое лидерство в сфере ИИ, отражается в принятых документах. Еще в 2009 году в США была принята Дорожная карта развития робототехники, которая, по сути, была концепцией развития ИИ. В Инициативе были задействованы более 20 компаний и государственных структур, была координация и представляла собой пример межведомственного взаимодействия, так как интегрировала предложения различных ведомств [4]. В Китае в 2015 году была принята государственная программа развития КНР «Made in China 2025», в которой сделан акцент на всеобщем применении инноваций в производстве, экологически безопасное развитие, оптимизация структуры китайской промышленности и развитие талантов. Еще один документ стратегического характера является Программа КНР развития искусственного интеллекта нового поколения 2017 года, в котором определено, что ИИ стал ключевой технологией, определяющий дальнейшее развитие, в которой к 2030 году занять лидирующие позиции в мире и стать международным инновационным центром в сфере ИИ [5]. В 2020 году Пентагоном были объявлены и приняты пять принципов этичного использования ИИ: надежность, управляемость, справедливость, постоянный мониторинг и ответственность [6]. А в 2021 году в США был принят Закон о национальной инициативе в области ИИ - National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020 (NAIIA), который направлен на обеспечение превосходства США в области ИИ и сохранения лидерства в его разработке и использовании [7]. Что касается Евросоюза, то следует отметить, ЕС уступает в технологическом отношении и США, и Китаю. ЕС пошел по пути обезопасить все риски, поэтому принимает

все меры безопасности, ограничивая ИИ и возводя стену в защиту прав человека. В Регламенте ЕС по использованию искусственного интеллекта определяются запреты на использование определенных систем ИИ на практике, например, запрещены использование биометрических систем в режиме реального времени в публичных местах. Нарушения караются достаточно чувствительно в финансовом плане — до 30 млн евро [8]. Для институтов и органов Союза наказание ниже — до 500 тыс. евро. Можно упомянуть американские технологические гиганты, которые оштрафованы за нарушение GDPR 245: Amazon на 746 млн евро и WhatsApp на 225 млн евро, что не могло не отразиться на отношениях ЕС и США [9]. Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз все больше расходятся во мнениях относительно того, как регулировать развитие данной технологии. Стремительный прогресс в сфере ИИ позволяет компьютерам самостоятельно выполнять задачи, которые раньше зависели от интеллекта человека. Это открывает широчайшие возможности - от персонализированной медицины до решения глобальных проблем, таких как изменение климата. Но одновременно и генерирует значительные риски - от исчезновения рабочих мест до предвзятого отношения к современным технологиям и потенциальных злоупотреблений в таких областях, как наблюдение или слежка. ЕС делает акцент на безопасности человека от ИИ, а США, напротив, ставит во главу угла национальную безопасность и интересы промышленности, а не безопасность пользователей, что открывает широкую дорожку для развития технологий в области ИИ.

Большинство экспертов ожидают, что президентство Трампа окажет долгосрочное влияние на глобальную гонку в области ИИ: международное соревнование между странами и компаниями по разработке и внедрению передовых технологий, которые дадут им экономические, военные и стратегические преимущества. Сейчас Соединенные Штаты являются явным лидером, доминируя как в исследованиях в сфере ИИ, так и в инвестициях, поскольку являются родиной таких технологических гигантов, как Google, Meta, Apple и OpenAI. Однако Китай и его компании, занимающие второе место по развитию ИИ, быстро прогрессируют. Но теперь, с приходом Трампа в Белый дом, прогресс Китая представляется менее вероятным, чем когда-либо. Обострение некоторых геополитических проблем объясняется именно этой борьбой за лидерство в сфере ИИ двух держав. К слову сказать, в США принят документ, направленный на укрепление отношений с Тайванем и тихоокеанскими партнерами и вводит санкции против Китая за нарушения прав человека [10, 11]. А Тайвань, как известно, является одним из крупных производителей чипов в мире, и конкуренция США и Китая в сфере искусственного интеллекта. Отделение Тайваня от Китая усилило преимущество США в конкурентной борьбе за лидерство в ИИ.

Президент Трамп почти сразу после прихода в Белый дом запустил весьма амбициозный мегапроект, получившего название Stargate. В течение следующих четырех лет в рамках Stargate ведущие компании Softbank, OpenAI, Oracle и MGX инвестируют до 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Компании будут заняты развитием инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в Соединенных Штатах и создания суперкомпьютера, который будет создавать сверхумные нейронные сети. В результате будет создано в США более 100 тысяч рабочих мест. Трамп также подписал указ о разработке "Плана действий в области ИИ" в течение 180 дней. План направлен на "поддержание и укрепление доминирующего положения Америки в сфере ИИ" [12]. Вполне очевидно, что стратегия Трампа направлена укрепить уже заметно пошатнувшиеся позиции США в мире. Лидерство США в сфере ИИ должно стать тем самым фактором доминанты, которым стал доллар США в прошлом веке.

Но в конкурентной борьбе Китая и США, у каждой из сторон есть свои преимущества и недостатки. Так, Китай испытывает резкую нехватку профессиональных специалистов в сфере ИИ, что сдерживает развитие. В тоже время, согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), на конец 2024 года, КНР контролировала «60 процентов

мирового рынка добычи редкоземельных металлов и 90 процентов — их переработки». По данным Геологической службы США (USGS), КНР обладает и крупнейшими в мире запасами редкоземельных металлов - 44 млн. т. В Бразилии обнаружено 21 млн. т редкоземельных металлов, в Индии - 6.9 млн. т, в Австралии – 5,7 млн. т, в Гренландии - 1,5 млн. тонн. Без редкоземельных металлов не могут развиваться цифровые технологии, поэтому с их развитием тема редкоземельных металлов поднимается в мире все острее и острее. Набор из 17 металлических элементов, объединенных в группы из-за их химического сходства и составляют редкоземельные металлы. В число редкоземельных элементов входят скандий, неодим, лантан, церий, празеодим, тербий, иттрий и ряд других. Они являются частью более широкой группы редких металлов, включающей также литий, цезий, молибден, вольфрам, титан и радиоактивные элементы. Оптические, магнитные и электрические свойства редкоземельных металлов играют ключевую роль в таких отраслях как электроника, атомная, ветроэнергетика, производство электромобилей, дисплеев, ракет и самолетов. Кроме того, редкоземельные элементы крайне важны для передовых оборонных систем, например, истребителей 5-го поколения. Пекин в 2023 году ужесточил контроль за экспортом германия и галлия, используемых для производства микросхем. В конце 2024 года ввел запрет на поставки в США этих двух элементов, а также сурьмы [13]. Политический интерес США к Гренландии объясняется именно тем, что она обладает запасами редкоземельных металлов, необходимых США.

В условиях такой глобальной конкурентной борьбы за ИИ Узбекистан должен выработать свою позицию и развивать технологии и систему искусственного интеллекта. Отставание в сфере ИИ грозит в отставании практически во всех сферах общественного развития и прогресса государства в целом. Необходимо также обозначить те области, которые являются приоритетными для применения искусственного интеллекта и наше государство делает определенные шаги в этом направлении. Так, 14 октября 2024 года принята Стратегия развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года, принятого Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-358 [1]. Следует отметить, что Узбекистан по итогам 2024 г. поднялся на 17 позиций в индексе готовности к глобальной ИИ Oxford Insights, заняв 70-е место из 188 стран, что свидетельствует о растущем потенциале страны в области ИИ. С результатом 53,45 балла Узбекистан занимает 3-е место в Южной и Центральной Азии после Индии и Турции [14]. Это дает стимул для дальнейшего развития и обязывает страну к запуску инициативных проектов по ИИ в Центральной Азии. Одними из эффективных шагов в масштабе всего региона было создание Central Asian Innovation Hubs на основе «Astana Hub» и «IT Park Uzbekistan. Central Asian Innovation Hubs – это альянса крупнейших технопарков Центральной Азии. В 2024 году Astana Hub и IT Park Uzbekistan объединились под этим брендом для развития стартап-экосистемы и продвижения инноваций на мировой арене. В рамках сотрудничества 39 стартапов из двух стран были представлены на INMerge Innovation Summit, Web Summit 2024 и TechCrunch Disrupt 2024 [15]. Формат Центральная Азия + показал эффективность уже на 10 площадках. Впервые в 2007 году Корея первой стала участницей Формата “ЦА+”. Сегодня наш регион взаимодействует все с большим количеством стран, среди которых Индия, Китай, Россия, США, Япония. В связи с этим, можно однозначно констатировать, что формат “Центральная Азия +” состоялся.” Партнерство укрепляет региональную идентичность и открывает новые возможности для продвижения инновационных инициатив на международном уровне Санжар Муқанбетов: формат партнерства “Центральная Азия +” состоялся [16]. В 2024 году под общим брендом на международных форумах уже представили более 40 стартапов. Это усилило узнаваемость региона на международной арене. В конце марта 2025 г. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев вместе посетили выставку цифровых технологий и искусственного интеллекта «Almaty Fair.ai». Лидеры также ознакомились с

деятельностью «Central Asian Innovation Hubs» («Astana Hub» и «IT Park Uzbekistan») – альянса крупнейших технопарков Центральной Азии. Президенты подчеркнули важность расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере цифровизации, создания совместных IT продуктов, сопряжения национальных стратегий в области искусственного интеллекта и передовых информационных технологий. Государства Центральной Азии намерены укреплять партнерство с под общим брендом. В этом году планируем открыть совместные хабы в Китае и ОАЭ, а также принять участие в крупнейших международных технологических площадках в Турции, Германии, Великобритании, США, Саудовской Аравии и Португалии. Это позволит расширить международное присутствие стартапов региона, привлечь стратегических партнеров и усилить инновационный бренд Центральной Азии.

Заключение

Начало XXI века насыщена глобальными политическими событиями. Становится очевидно, что динамически меняющийся мир ведет к новым политическим конструкциям. При этом глобальное преимущество дает успешное применение искусственного интеллекта. Многообразие технологий, безусловная новизна развития искусственного интеллекта, отсутствие общемирового подхода делает процесс конкуренции в сфере ИИ весьма сложным. Следует отметить, что человечество с такой проблемой за многомиллионную свою эволюцию не встречалось. Вполне возможно, что это проблема еще является недооценённой и через относительно короткое время при таких темпах развития ИИ человечество может столкнуться с более сложными проблемами – вытеснение человека из всех сфер, выживаемости человечества в целом. Несомненно, самым правильным было выработать общемировую позицию и в сфере ИИ и отразить принятие универсальной Конвенции ООН по регулированию ИИ, в которой было бы дано определение искусственному интеллекту и были приняты универсальные международные нормы и стандарты в этой сфере. Однако, мир занят другими проблемами, более того, конкуренция между США и Китаем за мировое лидерство по развитию искусственного интеллекта препятствует согласованной разработке универсального правового акта международного масштаба. Поэтому необходимо разрабатывать региональные акты по регулированию системы искусственного интеллекта и робототехники, учитывающее среднесрочную и долгосрочную перспективу. Искусственный интеллект в настоящее время является не просто новой технологией, обеспечивающий цифровой прогресс, но и стал политическим фактором наряду с геополитическими, энергетическими, финансовыми, который может определить глобальное преимущество, и борьба за лидерство уже идет. Узбекистан, занимающий не плохие позиции должен не упускать возможность за счет ИИ обеспечить прогрессивное развитие страны. Формат партнерства «Центральная Азия +» является состоявшимся и апробированным уже на более чем 10 политических площадках. Уже действует альянс крупнейший Центральной Азии «Central Asian Innovation Hubs», состоящий из «Astana Hub» и «IT Park Uzbekistan». Следует государствам Центральной Азии укреплять партнерство с под общим брендом и расширять взаимовыгодное сотрудничество и умножив уже имеющий потенциал в сфере цифровизации, создания совместных IT продуктов, сопряжения национальных стратегий в области искусственного интеллекта и передовых информационных технологий. На начальном этапе нужно, прежде всего, создать правовой каркас в этой сфере, обозначив основные приоритеты. Прежде всего, законодательство должно носить стимулирующий характер и открывать дорогу новым изысканием и применению в области робототехники и искусственного интеллекта путем закрепления льгот и преференций, а также учитывать риски ИИ и предотвратить их законодательно. Вполне целесообразно, если стандарты ИИ, да и другие нормы будут разрабатываться в общерегиональном масштабе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановлению Президента Республики Узбекистан № ПП-358 от 14 октября 2024 года. Стратегия развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года // lex.uz.
2. Адилходжаева С.М. Концептуальные и правовые основы создания электронного правительства в Республики Узбекистан. Т.:ТДЮУ, 2021, 299 с.
3. The Global AI Index. Tortoise // <https://www.tortoisemedia.com/data/global-ai> (24.03.2025)
4. The 2024 AI Index Report// <https://hai.stanford.edu/ai-index/2024-ai-index-report>(24.03.2025)
5. Made in China 2025. Backgrounder / Institute for Security & Development Policy//<https://isdpr.eu/content/uploads/2018/06/Made-in-ChinaBackg.Pdf>
6. Pentagon Hosts Meeting on Ethical Use of Military AI With Allies and Partners // <https://thediplomat.com/2020/09/pentagon-hosts-meeting-on-ethical-use-of-military-ai-with-allies-and-partners>
7. National Artificial Intelligence Initiative [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.ai.gov>
8. World's first major law for artificial intelligence gets final EU green light//<https://www.linkedin.com/checkpoint/lg/login-submit>
9. Trust in EU approach to artificial intelligence risks being undermined by new AI rules// <https://sciencebusiness.net/news/trust-eu-approach-artificial-intelligence-risks-being-undermined-new-ai-rules>
10. National Artificial Intelligence Initiative [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.ai.gov/#0>
11. Сенат США принял законопроект о стимулировании технологической промышленности // <https://www.interfax.ru/world/771259> (20.03.2025)
12. Трамп объявил о создании ИИ-компании Stargate силами OpenAI, Oracle и SoftBank // https://www.cnews.ru/news/top/2025-01-22_tramp_obyavil_o_sozdanii(14.04.2025)
13. Андрей Кадомцев Редкоземельные металлы ценятся все больше// Международная жизнь <https://interaffairs.ru/news/show/50459>(14.04.2025)
14. Узбекистан поднялся на 17 позиций в Глобальном индексе готовности к внедрению искусственного интеллекта // infocom.uz/ru/news/ozbekiston-global-suniy-intellektgatauyorgarlik-indeksida-17 (24.03.2025)
15. Технопарки работают под единым брендом Central Asian Innovation Hubs. Такой стратегический альянс направлен на ускоренное развитие стартап-экосистемы Центральной Азии//<https://mitc.gov.uz/en/news/view/24183>
16. Санжар Муқанбетов: формат партнерства “Центральная Азия +” состоялся // <https://nisi.kg/archives/182>